

**PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI MAKTABGACHA YOSHDAGI
BOLALAR NUTQINI KORREKSIYALSHDA QO'LLASH****Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li****Farg'ona davlat universiteti pedagogika-psixologiya****fakulteti 3-kurs talabasi****Sotvoldiyeva Orzigul Ma'rufjon qizi****Farg'ona davlat universiteti pedagogika-psixologiya****fakulteti 2-kurs talabasi****Rahimjonov Abdumo'min Abdurashid o'g'li****Farg'ona davlat universiteti pedagogika-psixologiya****fakulteti 1-kurs talabasi**

ANNOTATSIYA Zamonaviy jamiyatda bola tug'ilishidanoq texnologik muhitda yashaydi. Bu bolalarning idrokini va o'rganish odatlarini o'zgartiradi, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qiziqarli bo'lgan raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurligini aniqlaydi, ularni ongli ravishda nutq va tilni tuzatuvchi harakatlarni bajarishga undaydi. nutqni o'z-o'zini nazorat qilishni rivojlantirish kerak bo'ladi. Ushbu maqolada, maktabgacha ta'lim muassasasida bolalar nutqi va tilini tuzatishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini muhokama qilishni rag'batlantirish, nazariy adabiyotlarni tahlil qilish va nutq terapiyasini tuzatishda ishlatiladigan pedagogik texnologiya vositalarini qo'llash haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, yosh bolalar, logopet, nutq korreksiya, pedagogik va raqamli texnologiyalar.

ABSTRACT In modern society, a child lives in a technological environment from birth. It changes children's perceptions and learning habits, identifies the need to use digital technologies that are fun for preschoolers, and encourages them to consciously perform speech and language corrective actions.

it is necessary to develop speech self-control. This article discusses the use of digital technologies in the correction of children's speech and language in preschool, analyzes the theoretical literature, and discusses the use of pedagogical technology tools used to correct speech therapy.

Keywords: Preschool education, young children, speech therapist, speech correction, pedagogy and digital technologies.

АННОТАЦИЯ В современном обществе ребенок с рождения живет в технологической среде. Он изменяет восприятие детей и их привычки к обучению, выявляет необходимость использования цифровых технологий, которые доставляют удовольствие дошкольникам, и побуждает их сознательно выполнять действия по исправлению речи и языка. необходимо развивать речевой самоконтроль. В статье обсуждается использование цифровых технологий в коррекции речи и языка детей в дошкольных учреждениях, анализируется теоретическая литература и обсуждается использование инструментов педагогических технологий, используемых для коррекции логопедии.

Ключевые слова: дошкольное образование, дети раннего возраста, логопед, коррекция речи, педагогика и цифровые технологии.

Maktabgacha ta'lim muassasasi va uning tashqarisida kengaytirilgan ta'lim berishda, jumladan bolalarning nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashda texnologiyalarning imkoniyatlari har qanday vaqtda va istalgan vaqtda qo'llab - quvvatlanishi va rag'batlantirilishi mumkin. Bolalarning taraqqiyotini baholash va kuzatishga yordam beradigan ta'limga yanada yaxlit yondashuv sanaladi. Raqamli texnologiyalardan foydalanib, turli xil raqamli yechimlar bo'lishi mumkin. Tarbiyachi va bola o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, o'quv jarayonini o'zgartirish, bolalar nutqi va tilini tuzatish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish maktabgacha ta'lim muassasasida ishlash o'quv jarayonida ta'limni, ma'lum ko'nikma va malakalarni egallashni rag'batlantiradi. Maktabgacha ta'lim nuqtai nazaridan, bu alohida ta'kidlanadi. Bir qator tematik sohalarda

kompyuterlar bolalarning o'qishi va fikrlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuningdek, ularning metakognitiv ko'nikmalarining bugungi kunda yanada dolzarbligi aytiladi.

Texnologiya bolalarga bilim olishga yordam beradimi, degan savol tug'iladi? MTM larda texnologiya orqali bunga qanday erishish mumkinligi haqidagi savolli muloqot va hamkorlik, meta -kompetentsiyalar va ijodkorlikka asoslanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida rivojlanishi mumkin bo'lgan bolalarning nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda turli dasturlar yoki raqamli o'yinlardan foydalaniladi. Ttengdoshlari, shuningdek, bolalar uchun mos dasturiy ta'minotga ega maktabgacha ta'lim muassasalarida nutq va tilni tuzatish ishlarida texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari, albatta, yaratilishi kerak. Kognitiv harakatlar endi ketma-ket emas, balki parallel ravishda sodir bo'ladi. Va an'anaviy ta'lim u tayyor emas, o'tmishda ishlatilgan usul va metodlar bu bolalarga ko'rinadi. Raqamli texnologiyalarni takomillashtirish orqali, turli yo'llar bilan o'qitish, bolalarga faol bo'lishga imkon berish, o'quv jarayonining ishtirokchilari bo'lishlari va eng muhimi nutqi ravon bo'lishida yordam beradi. Texnologiyadan foydalanganda maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi qanday usulda va qancha vaqtga tashkil etish kerakligi haqidagi bilim va tushunchaga ega bo'lishi kerak. Bolalar nutqi va tilni tuzatishda raqamli texnologiyalardan foydalanish maktabgacha ta'lim muassasasida keng foydalaniladi. Bu strategiyalar video o'yinlarni o'ynashga o'tkazildi, ikkinchisi esa birgalikda o'ynash deb nomlanadi. Bu strategiyada bolalar strategiyasi va tillaridan ham foydalanish mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra, bola uchun elektron muhit yordamida tuzatish foiz, o'sish dinamikasi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori va zamonaviy bolalarning ehtiyojlarini qondiradi. Hozirgi vaqtda bolalarning nutq faolligini faollashtirish va tuzatishda qo'llaniladi. Ko'pincha materiallar bolalarni qiziqitira olmaydi, ijobiy his-tuyg'ularni, harakat qilish istagini uyg'otmaydi. Til va nutqni rivojlantirish uchun maqsadli raqamli materiallar yetishmayapti. Modernizatsiya qilish uchun yangi raqamli vositalarni yaratish to'g'risida ehtiyojlarga mos keladigan o'zgaruvchan

pedagogik va tuzatish ish jarayoni til tizimini rivojlantirish va tovushli artikulyatsiyani kuchaytirishga qaratilgan va logoped, bolaning ota-onasi va bola o'rtasida hamkorlikda yagona tizimni shakllantiradi. Raqamli vositalardan foydalanish logopedlarning faqat bir qismi uchun odatiy holga aylandi. Nutq terapevtining asosiy maqsadi bolaning nutqi va tilini faol ravishda tuzatish o'z-o'zini rag'batlantirish va o'zini tuta bilishni rivojlantirishda ishtirok etadi.

XULOSA Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar bu pedagogik vositalardan biri va shaxslararo o'zaro ta'sirlarni to'liq almashtiradi, lekin ulardan maqsadli foydalanish bolaning nutq va tilni tuzatish jarayonida ishtirok etishiga ko'maklashishi mumkin. Bu bolalarning o'zi uchun qiziqarli va foydali hisoblanadi. Hozirgi maktabgacha yoshdagi bolalar tezkor muloqot va grafik muhitni xohlaydilar, lekin unday emas yangi aqlli texnologiyalarni sinab ko'rishdan qo'rqadi. Yaxshi tashkil etilgan ta'lim, kontent, texnologiya va o'quvchilar bir -biri bilan o'zaro aloqada bo'ladigan muhit hisobga olingan holda shaxsiylashtirilgan pedagogik va tuzatish ishlarini amalga oshirishda raqamli texnologiyalar qo'l keladi. Raqamli texnologiyalar erta o'qish ko'nikmalarini oshirishga va bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

- 1.Mavlanova R.A, Raxmonqulova N.X. Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. -T., 2013
2. Z.T.NISHANOVA, N.G.KAMILOVA, D.U.ABDULLAYEVA, M.X.XOLNAZAROVA — Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018.
- 3.Azizxo'jayeva N.N Pedagogik texnologiya va Pedagogik mahorat.-T. 2003
4. Ishmuhamedov P, Abduqodirov A, Pardayev A, Talimda innovatsion texnologiyalar. –T “Istedod” 2008y -180b
5. X.Sharipov, N.Muslimov , M.Ismoilova: “Kasbiy ta'lim pedagogikasi”. Metodik qo'llanma.-T.2005y

Internet saytlari

www.ziyonet.uz

www.pedagog.uz

www.ta'lim.uz